

PSIXOLOGIK TRENINGLAR TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7250123>

Tillayev Javlonbek Yusupjon O'g'li

2-Marg'ilon Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi Psixologi

Annotatsiya: *Trening inglizcha "traening" o'zidan olingan bo'lib bilim berish, mashq qilish degan ma'noni bildiradi. Qisqacha mazmunga kelganda asosan, guruhlar orasidagi munosabatlarni inson shaxsini har tomonlama rivojlantirish maqsadida guruhlarni o'zaro ta'sir etish munosabatlarini tashkillashtirishda qo'llaniladigan uslublarning yig'indisidir. Trening yordamida individlarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishda o'zini va boshqalarni to'g'ri idrok eta olishga qaratilgan muammolar o'rganiladi. Treningda bola shaxsining hatti-harakatlari tarkib topadi. Guruhga bo'lgan munosabati shakllanadi. Qabul qilingan normalarga javob berishga o'rganib boradi. Keyingi vaqtlarda trening guruhlarda ijtimoiy psixologik muhitni yaxshilash maqsadida o'tkaziladi. Treningning nazariy va amaliy tomonini amerikalik olim K. Rodjers (1902 yil) tomonidan ishlab chiqilgan. Bu nazariya gumanistik psixologiya g'oyalariga tayanadi va «Shaxsning o'z-o'zini faollashtirish» g'oyasiga asoslangan nazariyasidir. K. Rodjers o'zining bu g'oyasini amerikalik psixolog K. Levinning (1890-1942y) «Guruxlar diagnostikasi» degan ilmiy ishiga asoslanib kashf etadi. Sobiq sovet psixologlaridan A. V. Petrovskiy, A. Xorash tomonidan trening nazariy va amaliy jihatdan ishlab chiqildi. Bu ikki olim asosan treningni amalga oshirishda rolli o'yinlar va guruh bahsi metodidan foydalandilar. Bundan tashqari ishbilarmonlik o'yinlar, ya'ni innovatsion o'yinlardan foydalandilar. Guruhlarda turli muammoli vaziyatlar tashkil qilinib, guruh a'zolarining soni 7-15 kishini tashkil etadi. Shu vaziyatlarda gurux a'zolari ma'lum rollar bajaradilar. Ijtimoiy psixologik trening amaliy psixologiyaning sohalaridan biridir. Trening muomalaning kompetentlik tomonini rivojlantiradi.*

Trening jarayonida asosan xulq atvor treningi asosiy o'rinni egallaydi. Trening turli tiplarda o'tkazilishi mumkin. Masalan: hissiyot treningi, video trening, persektiv trening. Treningning asosiy maqsadi, shaxsni psixologik ya'ni ruhiy jihatdan erkinlikka chiqarish, unda tabiiy erkinlikni his etishi o'z guruxi va undan tashqari o'zaro munosabati va aloqa o'rnata olishni shakllantirish. Trening har qanday guruxda olib borilishi mumkin, ya'ni o'smirlar, o'spirinlar, studentlar, o'qituvchi va pedagoglar va boshqalar. Bunga albatta, rahbar bo'lishi shart. Albatta, trening (o'yinning) maqsadi va ijobiy natijasi aniqlanadi. Masalan: boshqa

kishilarning va o'z-o'zini tushuna olish, o'z-o'ziga baho bera olish, boshqalarga quloq solish va ularni idrok eta olish va hakoza. O'yinning maqsadi va vazifasiga asoslanib murakkablashtirish yoki soddalashtirish mumkin. Sxemasiga esa rolli o'yinlar mazmunini, muno- zarali, baxslashuvni kiritish mumkin. Trening asosan 3-qismda tashkil etiladi.

1. Psixologik fiziologik konfakt o'rnatish.
2. Psixologik kontakt o'rnatish.
3. Psixodrama o'rnatish.

Treningning asosiy ko'rsatmasi, rolli o'yin shaklida rolli vaziyatni idrok yetishni tashkillashtirish zarur bo'ladi, mashg'ulotlarning davom etishi 1 soat, 1 kun, yoki bir necha kun davom etishi mumkin. Trening o'z ichiga 8-10 mashg'ulotni qamrab oladi, mashg'ulot jarayonida o'zaro samimiy munosabatda, do'stona vaziyatda va muomalada bo'lishadi. Trening yoki o'yin jarayonida ma'lum qoidalarga rioya qilinadi.

1-chidan bir biriga samimiylik va hayrihoxlik.

2-chidan bir- biriga ishonish.

3-chidan qatnashuvchining faoliyatiga va muloqot usullariga baxo berish .

4-chidan o'z taasurotlarini treningda ya'ni boshqaruvchiga ma'lum qila olishi.

5-chidan topshiriqlarni bajarishda faqat ijodiy farazga mo'ljal bo'lishi.

6-chidan jismoniy nuqsonlarga e'tibor bermaslik.

7-chidan mashg'ulot jarayonida hech kimga hech qanday maslaxat bermaslik.

8-chidan albatta "bu yerda va hozir" degan shartni bajarishi; ya'ni trening paytida ro'y bergan hodisa yoki narsa tashqariga chiqmasligi zarur.

9-chidan qatnashuvchilar guruxlarning barcha a'zolarini roziligi bilan ishtirok etishlari kerak bo'ladi. O'yin jarayonida ro'y berib turadigan qiyinchiliklarni nazarda tutish zarur bo'ladi . Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda trening o'tkazish jarayonida quyidagilarga e'tibor qaratish ko'zda tutiladi:

1. Har bir shaxs o'yin jarayonida ishtirokchilarning ko'zlariga va qiyofasiga to'g'ridan-to'g'ri qaray olishi kerak.

2. O'yin faoliyatining borishida yaratilgan vaziyat yaxshi va qulay bo'lishi shart.

3. O'yinning muvaffaqiyatli bo'lishi trenerning psixologik tayyorgarligiga, individual faoliyatiga va tashkillashtira olish qobiliyatiga bog'liq bo'ladi.

4. Trening o'zaro bir- biriga ishongan holda ta'sir etish muhitiga ega bo'lishi zarur.

O'yin jarayoni maxsus tayyorlangan xonalarda yoki sinflarda, ochik havoda va shu kabi imkoniyatli sharoitlarda o'tkaziladi. . 14 yoshgacha bo'lgan bolalar

uchun treningda ishtirok etish uchun ota-onalarning ruxsati talab qilinadi.

Mashg'ulotlarni boshlashdan oldin psixolog psixologik treningning namunaviy dasturini tayyorlashi kerak. Albatta, ushbu dastur faqat ko'rsatma hisoblanadi, chunki ish jarayonida tayyorlangan senariylardan chetga chiqish muqarrar va ba'zida guruhni boshqarish strategiyasida tub o'zgarishlar muqarrar. Biroq, dasturning mavjudligi majburiy bo'lib tuyuladi, chunki uni tayyorlash maqsadga erishishning asosiy usullarini aniq tushunishga imkon beradi.

Psixolog tomonidan ishlab chiqilgan dasturni ko'proq tajribali hamkasblar bilan muhokama qilish kerakdek ko'rinadi (uni tuman (tuman) psixologiya bo'yicha uslubiy kengashi yoki maktab ma'muriyati tasdiqlashi kerak bo'lishi mumkin, agar rahbarning psixologiya sohasida yetarlicha professional tayyorgarlikka ega bo'lsa). psixologiya). Kurs oxirida dastur qayta ko'rib chiqilishi, takomillashtirilishi va sinovdan o'tganligi sababli nihoyat tasdiqlanishi mumkin.

Treningni tugatgandan so'ng, psixolog o'z ishini tahlil qilishi, xatolar va yutuqlarni hisobga olishi, to'plangan tajribani umumlashtirishi kerak. Ko'rinishidan, "O'quv dasturini amalga oshirish tahlili ..." ni yozish foydali bo'lishi mumkin, unda guruh jarayonining xususiyatlarini ochib berish, ishning muvaffaqiyatli va muvaffaqiyatsiz daqiqalarini ta'kidlash, ishlab chiqilgan ishlarning samaradorligini baholash kerak. dasturlash va xulosalar chiqarish.

Raqamli texnologiyalar hayotimizga shunchalik singib ketdiki, bugungi kunda nafaqat kundalik faoliyatimiz, balki ijtimoiy-iqtisodiy sohalar rivojini ham ularsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Tabiiyki, boshqa sohalarda bo'lgani singari kabi raqamli texnologiyalarni soliq ma'murchiligida joriy etish ham uning faoliyatini tubdan o'zgartirmoqda. Bu nafaqat soliq to'lovchilar va soliq organlari o'rtasidagi munosabatlar bilan bog'liq bo'lib qolmay, balki deklaratsiyalarni taqdim etishdan tortib, to soliqlarni to'lash va ma'lumotlarni saqlash usullarigacha ham yangilikliklar kirityapti.

SHu bois Prezidentimizning 2021-yil 17-fevraldagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida ham "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasiga muvofiq, soliq sohasida ham yuridik shaxslarning soliq tushumlarini tahlil qilish, soliq to'lovlaridagi tafovutlarni aniqlashda sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llashga alohida ahamiyat qaratilgan.

Ta'lim va fanda axborot texnologiyalari. Robertning "Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalari" monografiyasidan olingan tushunchalar asosida

o'qituvchilar o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalari shuni ko'rsatadiki, ushbu o'quv dasturiy vositalaridan turli usullarda foydalanish mumkin:

- *Ta'limning individual tezligida o'rganish qobiliyati orqali o'quv jarayonini individuallashtirish va farqlash;*
- *Xatolarni diagnostik baholash natijalarini kuzatish va qayta aloqa qilish bo'yicha o'quv faoliyati;*
- *O'z-o'zini nazorat qilish va o'z-o'zini tuzatish;*
- *Materialni o'rganish jarayonida talabalarni o'qitish va o'z-o'zini tayyorlashni o'tkazish;*
- *Ushbu jarayonning kompyuter ekranida, shu jumladan real dunyoda yashiringan vizual tasvirlardan foydalangan holda ta'lim ma'lumotlarini vizualizatsiya qilish;*
- *Laboratoriya ishlarini simulyatsiya muhitida haqiqiy tajribaga ega bo'lgan holda yoki tajribalarning kompyuter dasturi bilan bajarish;*

Maktabning o'quv jarayonida IT ni qo'llashning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

- *Turli maqsadlar uchun pedagogik dasturlarni ishlab chiqish;*
- *Ta'lim veb-saytini ishlab chiqish;*
- *Uslubiy va didaktik materiallarni ishlab chiqish;*
- *Haqiqiy ob'ektlarning harakatini boshqarish (o'quv botlari);*
- *Virtual modellar bilan kompyuter tajribalarini tashkil etish va o'tkazish;*
- *Maqsadli qidiruvni amalga oshirish, uni to'plash, to'plash, saqlash, qayta ishlash va global va mahalliy tarmoqlarda axborotning turli shakllarini uzatish;*
- *Eksperimental natijalarni qayta ishlash;*
- *Talabalarning intellektual bo'sh vaqtini tashkil etish.*

Eng ko'p qo'llaniladigan multimedia vositasi integratsiyalashgan darslar uchundir. Trening taqdimoti treningning ajralmas qismiga aylanadi, ammo bu undan foydalanishning eng oddiy misolidir.

Talabalar va o'qituvchilarning o'quv faoliyati madaniyatini shakllantirish "Ta'limda raqamli texnologiyalar" fanining o'qitishdan maqsad?

a. talabalarga ta'limda raqamli texnologiyalarni nazariy asoslarini, asosiy tushunchalarini, dasturlarini va elektron ta'lim tamoyillarini o'rgatish hamda ularni amalda tatbiq etish ko'nikmasini hosil qilish.

b. talabalarni nazariy bilimlar xamda ta'lim faoliyati bilan parallel ravishda qo'shimcha bilim olish imkoniyatidan foydalanishga o'rgatish, xorijda va respublikamizda yaratilgan internet tarmoq ta'lim texnologiyalari imkoniyatlari bilan tanishtirish

c. O'zbekiston Respublikasida ta'limda raqamli texnologiyalaridan foydalanishning ustuvor vazifalarini belgilash va oliy ta'limni rivojlantirish konsepsiyasidan xabardor qilish va uni amalga tadbiiq qilishga o'rgatish.

d. raqamli texnologiyalarning masofadan bilim olish, masofali o'qitishda tutgan o'rni haqida, masofali ta'lim tizimida raqamli pedagogik ta'lim texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lishi.

Ta'limda raqamli texnologiyalardan imkoniyatlardan yana biri Zoom bulutli videokonferentsaloqa xizmati bo'lib, siz boshqalar bilan deyarli suhbatlashish uchun foydalanishingiz mumkin - yoki video orqali yoki faqat audio orqali yoki ikkalasi ham, jonli suhbatlar o'tkazish paytida va bu ushbu sessiyalarni keyinroq ko'rish uchun yozib olishga imkon beradi. Xabar qilinishicha, Fortune 500 kompaniyalarining yarmidan ko'pi 2019 yilda Zoomdan foydalangan va 2020 yil davomida yanada yuqori ko'rsatkichlarga erishgan va yaqinda 300 million kunlik Zoomyig'ilish qatnashchilariga da'vo qilishgan. Bundan tashqani Onlayn o'yinlar

Siz ishtiyoqmandlardan birisiz **juegos onlayn**? Ushbu xabarda siz bo'sh vaqtingizni to'liq o'tkazish uchun eng yaxshi sahifalarni topasiz.

Internetda ushbu turdagi ko'plab sahifalar mavjud, ammo ularning barchasi sizga bir xil sifatni taklif etmaydi, **xizmat va kafolat**. Shuning uchun men siz bepul va hech qanday xavf-xatarsiz o'ynashingiz mumkin bo'lgan ba'zi sahifalar haqida gaplashaman.

1 Onlayn o'yinlarning eng yaxshi sahifalari

- o 1.1 Minigames.com
- o 1.2 Friv
- o 1.3 O'yin mamlakati
- o 1.4 O'yinlar.com
- o 1.5 Faqatgina
- o 1.6 Qo'shish o'yinlari
- o 1.7 kelib chiqish
- o 1.8 O'smirlar o'yinlari
- o 1.9 Miniklip
- o 1.10 Qizlar o'yinlari
- o 1.11 MultfilmNetwork.com
- o 1.12 Katta baliq
- o 1.13 Klassik o'yinlar arkadasi
- o 1.14 Bolalar o'yinlari
- 2 Ta'limli onlayn o'yinlar

Onlayn o'yinlarning eng yaxshi sahifalari

Bugun siz ularni barcha toifalar va janrlardan topasiz. Ularning yuklash vaqti juda qisqa va bu sizga tezkor internetni talab qilmaydi.

Quyida men sizga kompozitsiyani ko'rsataman **eng yaxshi bepul veb-saytlar** Ular sizga yaxshi dam olishingizga yordam beradi. Ular sizga taklif qiladigan narsalar bilan o'ynashni boshlashga jur'at eting.

Minigames.com

Bu ispan tilida bepul onlayn o'yinlar uchun eng yaxshi sahifalardan biri hisoblanadi. U sizga sifatli katalogni taklif qiladi. O'ynash uchun **siz ro'yxatdan o'tishingiz shart emas** yoki identifikatsiya Ammo, agar siz sevimlilar ro'yxatini yaratmoqchi bo'lsangiz, yutuqlarni Internetda saqlang, agar kerak bo'lsa!

Uning katalogida siz xilma-xillikni topasiz **jinsingizga qarab**. Ya'ni, harakatlar, klassikalar, sarguzashtlar, karyera, strategiya va boshqalar. Bundan tashqari, u o'yinni tomosha qilish va qaerda faol ishtirok etishni istaydigan video kanalga ega.

So'nggi yillarda bu ro'yxatga olingan foydalanuvchilar soni ikki mingdan oshdi. Ushbu ajoyib sahifada a **juda zamonaviy interfeys**, toza va sezgir. Ushbu sayt doimo rivojlanib boradi va foydalanuvchilarga doimo yangiliklarni taklif qiladi.

Friv

Ushbu sahifa eng taniqli kompaniyalarning bir qismidir. U sizga ajablantiradigan sarguzashtlardan tortib to mohirlikgacha bo'lgan juda ko'p miqdor va sifatni taklif etadi.

Sahifada ro'yxatdan o'tish va a **spektakllaringizni boshqarish**. Shunday qilib, eng yaxshi pozitsiya va reyting uchun boshqa o'yinchilar bilan raqobatlashishingiz mumkin.

Shuningdek, buyumlarni, shuningdek marvaridni marvarid orqali sotib olishingiz mumkin. Ushbu xizmat pullik va siz uni kredit kartangiz bilan xarid qilishingiz mumkin.

O'yin mamlakati

Bu sizga juda keng katalogni taqdim etadigan sahifadir. Bular sizning mobil qurilmangiz orqali sensorli interfeys bilan o'ynashingiz uchun optimallashtirilgan. Siz ularni faqat eng yaxshilariga ega bo'lish uchun toifalar bo'yicha filtrlashingiz mumkin.

O'smirlar o'yinlari

Bu bag'ishlangan sahifa **uyning eng kichigi**. Bu bolalar uchun sayt, barcha turdagi, masalan, ta'lim, bolalar, to'ldirilgan hayvonlar, bolalar belgilar va boshqalar.

Uning platformasi juda sodda, ammo kichiklar uchun juda yaxshi o'ylangan.

Katta baliq

Boshqa juda qiziqarli va interfaol sahifa bu Big Fish. Bundan tashqari, u eng yaxshi yuklab olinadigan narsalar bilan mashhur **Windows va Mac**

Katta baliqning ba'zi toifalari ajratilgan: yashirin narsalar, jumboq, marmar, kazino, strategiya, **So'zlar, jumboq va oila**.

Bunga qo'shimcha ravishda, u ko'p platformalar uchun moslashadigan ba'zi narsalarni o'z ichiga oladi **Android, iPhone va iPad**.

Bolalar o'yinlari

Siz qaysi birini o'ynashni tanlashni tanlashda sizga ko'p variantlarni taklif qiladi. Unda siz topasiz **eng yaxshi onlayn o'yinlar** tarmoq sizga taklif qilishi mumkin.

Uning asosiy xususiyatlaridan biri shundaki, u juda toza interfeysga ega **a'lo sifat** Shunday qilib, agar siz osib qo'yishni xohlasangiz yoki zeriksangiz, bu yaxshi tanlov..

Ta'limli onlayn o'yinlar

Ular har qanday insonning ta'lim jarayonini shakllantirish uchun keladi. Elektron dam olishdan tashqari, variantlar ham mavjud **ta'lim maqsadlarida**.

Ushbu turdagi videokameralar bir nechta veb-sahifalarda ishlab chiqilgan. Ular orqali talabalar qiziqishi uchun yangi alternativalar ochildi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni, 28.01.2022y. dagi PF-60 2022-2026 yillarga mo'ljallangan O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida.

2. Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 7 avgustdagi "O'zbekiston Respublikasida uzluksiz boshlang'ich, o'rta va o'rta maxsus professional ta'lim tizimini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida" gi 466- sonli qarori.

3. NOU Moskva shahar zamonaviy psixologik texnologiyalar instituti maqolasi: Psixologik trening qanday ishlaydi va u nima beradi?

<http://www.paracels.ru>

4. Psixologik trening usullari Igor Vachkov, psixologiya fanlari doktori
<http://psy.1september.ru> B.Ts. Badmaev, Psixologiya o`qitish metodikasi

5. G.A.Krasnova, G.B.Mojiyeva, E.A.Polushkina "Razvitiya neprevidnogo za rubejom " Tomskogo G.U.2012. S.I.Makshanov, N.Yu.Xryashchev. Treningda psixogimnastika. SPb. 1993 yil

1. www.gov.uz
2. www.lex.uz
3. www.norma.uz
4. www.markaz.uz
5. www.google.com
6. www.yandex.ru
7. www.ziyo.netsaytlaridan foydalanilgan